

Охременко Л. С.,
ВНКЗ «Білгород–Дністровське
педагогічне училище», Одеської області

КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Заради здоров'я дитини У Статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) записано: «Здоров'я — це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад». Конституцією України визначено, що найвищою соціальною цінністю в нашій державі є людина, її життя і здоров'я. У Законі України «Про дошкільну освіту» окреслені обов'язки держави щодо піклування про збереження та зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку, забезпечення їх психічного та фізичного розвитку. Оздоровче спрямування освітнього процесу та лікувально–профілактичні заходи – це зміст роботи ЗДО.

На даний час іде постійний пошук нових та удосконалення старих форм, засобів і методів оздоровлення дітей в умовах ЗДО.

Важливо навчити дітей піклуватись про своє здоров'я, сприймати життя та здоров'я як велику цінність, розвивати особистісні якості, що сприяють пізнанню себе, керуванню своїм емоційним та фізичним станом.

Однією з креативних технологій є су–джок терапія.

Використання Су – Джок терапії в роботі з дітьми відкриває великі можливості в формуванні цінності здорового способу життя. Важливо навчити дітей самих турбуватись про своє здоров'я. Метою роботи Су – Джок терапії є загальне укріплення організму [1, с.46].

Завдання:

- зберігати та укріплювати фізичне та психічне здоров'я;
- розвивати координацію та точність рухів руки та очей, гнучкість рук, ритмічність;
- створювати емоційно комфортне середовище у спілкуванні з однолітками та дорослими;
- залучати батьків до сумісної педагогічної діяльності.

Практика показує, що використання масажерів Су – Джок в звичайних групах дієє в якості профілактики респіраторних захворювань та укріплення здоров'я дошкільників.

Переваги Су – Джок терапії: висока ефективність – при правильному застосуванні настає виражений ефект; повна безпечність – неправильне застосування ніколи не завдасть шкоди – воно просто не ефективне; універсальність – Су – Джок терапію можуть використовувати і педагоги в своїй роботі, і батьки в домашніх умовах.

Прийоми Су – Джок терапії:

Масаж спеціальною кулькою. Оскільки на долоні знаходиться безліч біологічно активних точок, ефективним способом їх стимуляції є масаж спеціальною кулькою. Прокочуючи кульку між долоньками, діти масажують м'язи рук. В кожній кульці є «чарівне» колечко.

Масаж еластичним кільцем, яке допомагає стимулювати роботу внутрішніх органів.

За допомогою куль – «їжачків» з кільцями дітям подобається масажувати пальці і долоні, що чинить благотворний вплив на весь організм, а також на розвиток дрібної моторики пальців рук, тим самим, сприяючи розвитку мовлення.

Ручний масаж кистей і пальців рук. Дуже корисний і ефективний масаж пальців і нігтьових пластин кистей. Ці ділянки відповідають певним зонам головного мозку. Крім того на них проєктується все тіло людини у вигляді міні-систем відповідності. Тому кінчики пальців необхідно масажувати до стійкого відчуття тепла. Це надає оздоровчий вплив на весь організм. Особливо важливо впливати на великий палець, що відповідає за голову людини.

Масаж стоп. Вплив на точки стоп здійснюється під час ходіння по ребристим доріжкам, масажним килимкам, килимках з гудзиками [3, с.96].

На жаль, дану технологію педагоги використовують неактивно, але з упевненістю можна сказати, що вона позитивно впливає за зміцнення та збереження здоров'я дітей.

Стоун – терапія

Каміння завжди цікавило людей, приваблювало своєю красою, функціональністю та якість. Каміння – це дика природа, доторкнутись до якої, злитись з якою і приємно і корисно. В містах нас оточують кам'яні джунглі, але це каміння – мовчить. Природне каміння може багато про що повідати дітям, підтримати їх пізнавальний інтерес, оздоровити, організувати відпочинок [5, с.26].

Стоун-терапія (від англ. – камінь, лікування) – лікування природним камінням, оздоровча й лікувальна технологія, заснована на поєднанні термо – та рефлексотерапії.

У дошкільному закладі стоун-терапія застосовується не як лікувальний засіб, а як вид гри з елементами масажу.

Основними завданнями стоун – терапії з дошкільниками є: сформувати у дітей інтерес до світу каміння та мінералів, первинні знання та методи дослідження каміння; сформувати у дітей навички оздоровлення за допомогою каміння; сформувати у дітей бажання займатись фізичними вправами використовуючи стоун-терапію.

Камінці можуть бути гладенькими і шорсткими, різними за формою та величиною.

В ігровій формі діти виконують певні рухи камінням на долоні (здавлювання, колові рухи, перекачування), на обличчі (масажні рухи по рефлексорним точкам).

Доцільно доповнювати масаж примовками – це підсилює позитивний вплив.

Стоун-терапію, як ефективний засіб корекційно-розвивальної роботи, можна використовувати як з дітьми, що мають мовленнєві порушення, так і з усіма дошкільниками для зняття емоційного напруження і загального оздоровлення.

Робота з камінням дуже цікава, продуктивна, емоційна. Використання каміння в розвивальній, навчальній та оздоровчій роботі не вводить в розклад дня будь яких нових форм навчальної діяльності, допомагає вихователям в організації самостійної діяльності, організації оздоровчого процесу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бенедіктова Л. Лікувальна фізкультура. *Шкільний світ. Дефектолог.* №6. 2010.
2. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф. Інтеграція рухів і музики у фізичному розвитку дітей старшого дошкільного віку: Навчально-методичний посібник. Тернопіль: Мандрівець, 2011. 128с.
3. Лохвицька Л.В., Андрущенко Т. К. Дошкільникам про основи здоров'я: Навч.-метод. посіб. Тернопіль: Мандрівець, 2007. 176 с.
4. Рунова М. А. Рухова активність дитини в дитячому саду: Посібник для педагогів дошкільних установ, викладачів і студентів педвузів і коледжів. Харків. Ранок. 2007. 192 с.